

UKRAINA VA ROSSIYA O'RTASIDAGI URUSHNING XALQARO SIYOSAT, XAVFSIZLIK VA JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI

Teshaboyev Lazizbek Adhamjon o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiya Universtiteti,
Xalqaro munosabatlar fakulteti

1-bosqich talabasi

Tel: +998910881997

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217274>

Annotatsiya: Dunyoda bo'layotgan siyosiy jarayonlarni o'rganar ekanmiz muayyan mintaqalarda hali hamon qurolli to'qnashuvlar bo'layotganligiga guvoh bo'lamiz. Ulardan eng yirigi va dolzarb sanalgan Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush hisoblanadi. 2022-yil fevral oyida boshlangan ushbu urush dunyoning geosiyosiy, xavfsizlik va iqtisodiy jihatlarni tubdan o'zgartirdi. Shuning uchun urushning xalqaro siyosat, xavfsizlik va iqtisodiyotga ta'sirini chuqur tahlil qilish talab etiladi. Xalqaro siyosat nuqtai-nazaridan, urush global kuchlar tengligini o'zgartirib, yangi alyanslar va siyosiy qarama-qarshiliklarni keltirib chiqardi. NATO va Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlarining Ukraina bilan hamkorlikni kuchaytirishi va Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishi urushning asosiy diplomatic oqibatlari sifatida ko'rindi. Ushbu urush nafaqat Ukraina va Rossiya, balki butun dunyo uchun yangi xavf va muammolarni keltirib chiqardi.

Kalit so'zlar: "Katta Yevrosiyo", Rossiya, Ukraina, AQSH, NATO, Yevropa Ittifoqi, "Heartland", "Oltin ko'prik".

Abstract: When studying the political processes occurring in the world, we witness that armed conflicts are still taking place in certain regions. Among them, the largest and most urgent is the war between Ukraine and Russia. This war began in February 2022, has drastically altered the geopolitical, security and economic landscape of the world. Therefore, it is essential to conduct an in-depth analysis of the impact the war on international politics, security and the economy. From an international politics perspective, the war has shifted the balance of global power, leading to the formation of new alliances and political conflicts. The strengthening of cooperation between organizations such as NATO and the European Union with Ukraine, as well as the imposition of sanctions on Russia, are seen as the main diplomatic consequences of the war. This conflict has created new risks and challenges not only for Ukraine and Russia but for the entire world.

Key words: "Greater Eurasia". Russia, Ukraine, USA, NATO, European Union, "Heartland", "Golden Bridge".

Аннотация: Изучая политические процессы происходящие в мире мы видим что в отдельных регионах продолжают происходить вооруженные конфликты. Среди них наиболее масштабной и актуальной является война между Украиной и Россией. Эта война начавшаяся в феврале 2022 года, кардинально изменило геополитическую, безопасность и экономическую обстановку в мире. Поэтому необходимо провести глубокий анализ влияния этой войны на международную политику, безопасность и экономику. С точки зрения международной политики война изменила баланс глобальной силы, вызвав образование новых альянсов и политических противоречий. Усиление сотрудничества таких организаций, как НАТО и Европейский Союз, с Украиной, а также введение санкций против России стали основными

дипломатическими последствиями войны. Этот конфликт создал новые риски и проблемы не только для Украины и России, но и для всего мира.

Ключевые слова: “Большая Евразия”, Россия, Украина, США, НАТО, Евросоюз, “Хартленд”, “Золотой мост”.

Kirish

Jahon siyosiy tizimini tahlil qilar ekanmiz uning nihoyatda boy voqealardan, siyosiy muammolardan, dolzarblik va kelishmovchiliklardan iborat ekaligiga, bu voqealar o‘z navbatida dunyo hamjamiyatiga o‘z ta‘sirini o‘tkazib muayyan davlatlar ijtimoiy-siyosiy hayotini o‘zgarishiga olib kelishiga guvoh bo‘lamiz. An’anaviy siyosatshunlikda bunday hodisalarni o‘rganishni e‘tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi. Ana shunday hodisalardan biri Ukraina va Rossiya urushi hisoblanadi. Ushbu urush ikki mamlakat o‘rtasidagi aloqalarni o‘zgartirish bilan birga, global siyosat va xalqaro munosabatlar tizimini ham qayta shakllantirishga majbur etdi.

Geosiyosiy nuqtai-nazaridan, Ukraina va Rossiya o‘rtasidagi urush, asosan Sharqiy Yevropada va undan tashqarida o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan qudratli davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro raqobat va maanfatlar to‘qnashuvi sifatida yuzaga keldi. Rossiyaning Ukrainaga bosqin qilish qarori, AQSH, Yevropa Ittifoqi va NATO kabi yirik xalqaro tashkilotlarning pozitsiyalarini, dunyo siyosatidagi qarashlarini va strategik rejalarini qayta ko‘rib chiqishga undadi. Shuningdek, urushning xalqaro siyosatdagi ta‘siri yanada chuqurlashdi. NATO va Yevropa Ittifoqining yangi diplomatik yondashuvlari, Rossiyaning xalqaro izolyatsiyasi va AQSHning global miqyosdagi strategik harakatlari, urushni o‘zaro strategik qarama-qarshilik sifatida taqdim etdi. Rossiya va AQSH o‘rtasidagi qudratli qarama-qarshilik, NATOning Sharqqa qarab kengayishi va boshqa davlatlarning bu mojaroning ijtimoiy, iqtisodiy va xavfsizlikka oid oqibatlariga qiziqishi dunyo siyosatida yangi kuchli dinamikani yuzaga keltirdi.

Asosiy qism

Bugungi kunda dunyo siyosatshunoslari va analitiklari tomonidan Rossiya va Ukraina harbiy mojarosining tub sabablari va uning oqibatlari borasida turli fikr-mulohazalar bildirilmoqda. Rasmiy Moskvaning urush boshlashining asl sabablari hozircha no‘malum bo‘lib qolmoqda. Geosiyosiy nuqtai-nazardan Rossiyaning bu urushni boshlash uchun bahona va sabablar yetarlicha. Birinchi Ingliz olimi H.Makkinder 1904-yili chop etilgan “Tarixning geografik o‘qi” nomli maruzasida quyidagicha konseptsiyani ilgari suradi. “Dunyoning markazi Yevrosiyo, uning markazi esa “Heatland”. Kim Sharqiy Yevropa ustidan hukmronlik qilsa, u dunyo orollarini boshqaradi. Dunyo orollarini boshqargan butun dunyo ustidan hukmronlik qiladi”. Makkinderning ushbu konseptsiyasidan kelib chiqib AQSHning Milliy xavfsizlik boyicha president maslahatchisi Z.Bjeniskiy o‘zining “Buyuk shaxmat doskasi” nomli kitobida AQSHning XX asrning 90-yillaridagi asosiy vazifa Sharqiy Yevropani o‘z ta‘sir doirasiga olish kerakligini ta‘kidlaydi. Sharqiy Yevropa yuragi esa Ukrainadir. Demak, AQSH va Rossiya manfaatlari Sharqiy Yevropa va Ukraina hududida to‘qnashishligi muqarrar edi. Rossiya Federatsiyasining siyosiy elitasi va geosiyosatchilari tomonidan ham Yevrosiyoni birlashtirish uchun alohida “Katta Yevrosiyo” konseptsiyasini ishlab chiqilgan.V.Putin boshchiligidagi rasmiy Moskvaning “Katta Yevrosiyo” konseptsiyasini amalga oshirish uchun Ukraina ta‘sir doirasida bo‘lishi kerak. Chunki, Ukraina va Belorussiya Rossiyani Yevropa bilan bog‘lovchi “oltin ko‘prik” sanaladi. Agarda bu hududlar Rossiya ta‘sir doirasidan chiqsa, geosiyosiy jihatdan Rossiya Osiyo davlatlarining biriga aylanib qoladi. Bu esa Kremlning katta orzularidan biri

bo'lgan "Katta Yevrosiyo" konsepsiyasini amalga oshirishni sarobga aylantirishligini anglatadi. Sobiq Ittifoq parchalanib ketganidan so'ng AQSH va NATO boshchiligida g'arb o'z ta'sir doirasini sharqqa tomon kengaytirishda davom etdi. NATOning to'rtinchi, beshinchi va oltinchi kengashligi natijasida Sharqiy Yevropaning 11 ta davlati unga a'zo bo'ldi. 2004-yilgacha bo'lgan davrda Rossiya suvosti kemalari Qora Dengiz hududida mavjud emas edi. Lekin Bolgariya, Slovakiya, Ruminiya va Boltiqbo'yi respublikalarining NATOga a'zo bo'lishligi natijasida Rossiya o'z suvosti kemalarini Qora dengiz hududiga kiritdi. 2008-yil Gruziya va Janubiy Osetiya voqealari, shuningdek 2014-yilgi Qirmning anneksiya qilinishligi Donetsk va Lugansk hududidagi voqealar natijasida Ukraina va Gruziya NATOga a'zo bo'lish uchun bor e'tiborini qaratdi. Rossiya esa NATO ning yana bir bor Rossiyaning hayotiy manfaatlarini mavjud bo'lgan hudud tomon kengayishiga jim qarab tura olmasdi. Ukraina va Gruziyaning NATOga a'zo bo'lishligi Rossiyaning hududi yaxlitligi uchun real tahdid sanaladi. V.Putin boshchiligida Kreml 2022-yil boshida AQSH va G'arbdan NATOning sharqqa boshqa kengaymasligi, shuningdek, Ukraina va Gruziyaning NATOga a'zoligiga qabul qilinmasligi to'g'risida kafolat so'rab murajaat qildi. Lekin kollektiv g'arb davlatlari va AQSH tomonidan bunday kafolat berilmadi. Natijada rasmiy Moskva oldida ikki og'ir yo'ldan birini tanlash imkoni bor edi. 1. Rossiya Ukraina hududiga qo'shin kiritishligi va buni oqibatida AQSH va g'arb davlatlari tomonidan ulkan iqtisodiy sanksiyalar paketiga duchor bo'lishlik. 2. Ukraina va Gruziyaning o'z ta'sir doirasidan chiqarib NATO va Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lishligini jimgina kuzatib turishlik. Rossiya uchun birinchi yo'ldan ham ikkinchi yo'l o'ta og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. NATOning Ukraina hududigacha kengayishi Rossiya yaxlitligi uchun falokatli bo'lishligi mumkin. Kollektiv g'arb Rossiyani o'ta qiyin vaziyatga olib kelib qo'ydi. Natijada esa, dunyo geosiyosatida yangi jarayon bir qutbli dunyo va ko'p qutbli dunyo tartiboti o'rtasidagi kurash keskinlashdi. Demak, xalqaro munosabatlar tizimida yangi dunyo tartibi shakllanishi uchun qadam tashlandi.

Rossiya-Ukraina mojarosi NATOning chegaralariga tomon kengayishi borasida Rossiyaning xavotirlariga borib taqaladi. Rossiya NATOning kengayishini o'z xavfsizlik manfaatlariga tahdid sifatida qabul qiladi. Rossiyaning bu xavotirlariga qaramay, NATO sharqqa tomon kengayishni davom ettirib, Moskvaning xavfsizlikka oid tashvishlarini e'tiborsiz qoldirdi. Bu e'tiborsizlik ikki tomon o'rtasidagi keskinliklarni kuchaytirdi va mojaroning asosiy sabablaridan biriga aylandi.

NATOning kengayishi va xavfsizlikka bo'lgan taxdidlarni his qilgan Rossiya bunga qarshi choralar ko'rdi. Rossiyaning ko'p bor ogohlantirishlariga qaramay, NATO tomonidan oshirilgan bosim qarama-qarshilikni yanada kuchaytirdi. NATO Ukrainaga qurol yetkazib berishda va harbiy yordamni kuchaytirishda faol ishtirok etdi. Bu yordam oddiy havo hujumidan himoya tizimlari va tankka qarshi raketalardan boshlab, tanklar, artilleriya va zirhli texnikalar kabi og'ir qurollarga qadar kengaytirildi. NATOning Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishi to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv va tasodifiy mojarolar ehtimolini sezilarli darajada oshirdi.

Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov NATOni o'z proksi kuchlari orqali Rossiyaga qarshi urush olib borayotganlikda aybladi va NATOning maqsadi Rossiyaning harbiy va sanoat salohiyatini Ukrainadagi mojarolar orqali tugatish ekanligini ta'kidladi. NATO va Rossiya o'rtasidagi keskinlik yanada kuchayishda davom etsa, mintaqa va global barqarorlikning kelajak istiqbollari nihoyatda noaniq bo'lib qoladi.

NATO va Rossiya o'rtasidagi dushmanlikning kuchayishi global va mintaqaviy xavfsizlik uchun katta oqibatlarga olib keladi. Qurollanish poygasining jadallashuvi va to'g'ridan-to'g'ri

to'qnashuv xavfi yirik mojaro ehtimolini oshiradi va jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xalqaro hamjamiyat ziddiyatlarni yumshatish bo'yicha sa'y-harakatlarning dolzarbligini anglab yetishi va Ukraina inqirozini hal qilish uchun diplomatik muzokaralarda ishtirok etishi lozim. NATOning Rossiya xavfsizlik manfaatlarini e'tiborsiz qoldirgani va Rossiyaning bunga javoban ko'rgan choralarini hisobga olgan holda, Rossiya-Ukraina mojarosi keskinliklarni kuchaytirdi. Qurollanishning davom etishi va to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv ehtimoli global va mintaqaviy xavfsizlikka katta tahdid soladi. Barcha tomonlar diplomatik yechimlarni ustuvor vazifa sifatida belgilab, xavflarni kamaytirish va tinchlikka erishish yo'lida muloqotga kirishishi zarur.

Shuni qo'shimcha qilish zarurki, Rossiya-Ukraina urushi xalqaro geosiyosiy muvozanatni o'zgartirib, yangi strategik tartibni shakllantirdi. Bu o'zgarish NATOning kengayishi, Rossiyaning xalqaro izolyatsiyasi va global kuchlar o'rtasidagi yangi ittifoqlarni yaratishga olib keldi. Urush natijasida Finlandiya va Shvetsiya NATOga a'zo bo'lish uchun ariza topshirdi. Bu qaror Yevropaning shimoliy hududida xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa-da, Rossiya tomonidan tahdid sifatida qabul qilindi. NATOga yangi a'zolarning qo'shilishi alyans chegaralarini Rossiyaga yaqinlashtirib, mintaqadagi strategik kuchlar muvozanatini o'zgartirdi. Bu Rossiyaning NATO kengayishiga bo'lgan an'anaviy qarshiligini yanada kuchaytirdi va urushning geosiyosiy sabablari qatoriga qo'shildi. Shuningdek, NATO alyansiga a'zo davlatlarning birlashgan harbiy xarajatlari oshishi, mudofaa byudjetlarining kengayishi va Ukrainaga harbiy yordamning ko'payishi mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha yangi harakatlarni talab qilmoqda. Bu o'z navbatida NATOning global geosiyosiy maydondagi rolini oshirishga xizmat qildi.

Rossiya urush sababli global iqtisodiy tizimdan ajratib qo'yildi. G'arb davlatlari tomonidan qo'yilgan sanksiyalar Rossiyaning energetika eksportidan olinadigan daromadlarini keskin kamaytirdi, bu esa iqtisodiy qiyinchiliklarni yanada chuqurlashtirdi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlardagi izolyatsiya Rossiyaning diplomatik mavqeini pasaytirib, uning xalqaro ta'sirini chekladi.

Rossiyaning xalqaro izolyatsiyasi global kuchlar o'rtasidagi kuchlar muvozanatini o'zgartirdi. Ba'zi rivojlanayotgan mamlakatlar Rossiyaga nisbatan neytral pozitsiyada qolishni Afzal ko'rmoqda, bu esa xalqaro tizimdagi bo'linishni kuchaytirdi. Ushbu davlatlar Xitoy va Hindiston hisoblanadi. Ularning urushga bo'lgan munosabati muhim geosiyosiy o'zgarishlarni aks ettiradi. Xitoy, bir tomondan, Rossiya bilan iqtisodiy hamkorlikni davom ettirayotgan bo'sa-da, urushni to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlashdan o'zini tiyib kelmoqda. Bu holat G'arb davlatlari va Xitoy o'rtasidagi geosiyosiy raqobatni kuchaytirdi. Xitoy Rossiyaning strategik hamkori sifatida ko'rilyotgan bo'lsa-da, u urushni xalqaro normativ huquqiy asosga zid deb baholamoqda. Hindiston esa energiya xavfsizligi maqsadida Rossiyadan neft xarid qilishni davom ettirib, urushga nisbatan pragmatik pozitsiyani egallamoqda. Bu qaror G'arb davlatlari va Hindiston o'rtasidagi strategik munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqdi.

Xulosa

Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush xalqaro siyosat, xavfsizlik va iqtisodiyotga tubdan ta'sir ko'rstgan murakkab geosiyosiy inqirozdir. Ushbu mojaro xalqaro tizimda mavjud bo'lgan bir qutbli dunyo tartibining ko'p qutbli dunyo tartibiga o'tish jarayonini tezlashtirdi. NATO va Yevropa Ittifoqining Ukrainaga nisbatan qo'llab-quvvatlovining kuchayishi Rossiya bilan G'arb o'rtasidagi munosabatlarni keskinlashtirdi. Shu bilan birga, urush jahon iqtisodiyoti uchun ham jiddiy oqibatlarni keltirib chiqardi. Rossiyaga nisbatan joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalar uning

energetika eksportiga jiddiy zarar yetkazdi, bu esa global energiya bozorlarida keskin o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Shuning uchun Xalqaro hamjamiyat urushning davomiy oqibatlarini yumshatish uchun faol diplomatic choralar ko'rishi zarur. Mojaroni hal qilish bo'yicha olib boriladigan sa'y-harakatlar barcha tomonlar manfaatlarini hisobga oluvchi, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlovchi yechimlarni izlashga qaratilishi lozim. Shu ma'noda, Rossiya Ukraina va G'arb o'rtasidagi muloqotlarining qayta tiklanishi hamda tinchlikka erishish bo'yicha ijobiy qadamlar xalqaro munosabatlarda muvozanatni tikashga xizmat qiladi.

References:

1. M.dw.com (2022) Russia launches massive invasion of Ukraine --- as it happened available at: <https://m.dw.com/en/russia-launches-massive-invasion-of-Ukraine-as-it-happened/a-60893588> (accessed: 24.02.2022)
2. <https://www.cfr.org/expert-brief/what-does-putin-really-want-ukraine>
3. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm
4. <https://www.supportsciense.uz/index.php/ojpm>
5. <https://www.brookings.edu/articles/russias-assault-on-ukraine-and-the-international-order-assessing-and-bolstering-the-western-response/>
6. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Yangi_dunyo_tartibi_\(siyosat\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Yangi_dunyo_tartibi_(siyosat))
7. <https://www.prpchannel.com/uz/russia-india-e-cina-tre-potenze-globali-al-centro-del-nuovo-ordine-mondiale/>